

УДК 531.781.2

Д. М. Пригодский, ведущий инженер-исследователь,

e-mail: dprigodskiy@gmail.com,

М. В. Басов, инженер-технолог I категории, e-mail: basov.vniia@gmail.com,

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики
им. Н. Л. Духова», г. Москва

ИССЛЕДОВАНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДАВЛЕНИЯ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ

В работе исследована конструкция кремниевого чувствительного элемента давления (ЧЭД) с упорами, обеспечивающая стойкость к многократным перегрузкам. Доказано преимущество использования предложенного упора при перегрузочном давлении, в котором требуемое расстояние для хода мембраны кристалла определяется зазором, образованным толщиной прецизионно нанесенного припойного стекла. Приведены результаты исследований тензомодулей с повышенной прочностью с номинальным давлением в диапазоне от 1,6 кПа до 25 кПа, имеющих 5 кратное повышение прочности в сравнении со стандартной конструкцией тензомодуля.

Ключевые слова: чувствительный элемент давления, тензорезистивная мостовая схема, перегрузочная способность, упоры, температурный коэффициент нуля, температурный гистерезис нуля, метод конечных элементов.

Введение

Повышение прочностных свойств первичных преобразователей давления является актуальной задачей при разработке датчиков давления [1-

6], особенно для измерения малых давлений от 1 кПа, когда самый хрупкий элемент ЧЭД (кремниевая мембрана) подвергается значительным перегрузкам, как во время сборки корпусного

исполнения датчиков, так и при вводе в эксплуатацию устройства. Исследуемая конструкция ЧЭД с повышенной стойкостью к перегрузочному давлению включает в себя профилированный кремниевый кристалл с тензорезистивной мостовой измерительной схемой, верхнюю крышку с упором (верхний упор), прокладку с упором (нижний упор) и основание. Мембрана кристалла, сформированная с помощью анизотропного жидкостного травления, имеет квадратную форму со сложно профилированной геометрией концентраторов механических напряжений (МН) в виде жестких центров. Все детали ЧЭД выполняются из кремния и соединяются низкотемпературным припойным стеклом [7], хотя в литературе известны иные способы соединения [8-10]. При подаче перегрузочного давления на ЧЭД мембрана кремниевого кристалла упирается в ограничитель: при подаче давления со стороны мембраны планарная часть кристалла касается верхнего упора;

при подаче давления со стороны планарной части кристалла жесткие центры мембраны касаются нижнего упора. При этом расстояния между мембраной кристалла и упорами должны обеспечивать свободный изгиб мембраны кристалла при номинальном давлении. Указанные расстояния регулируются толщиной шва припойного стекла. Такая конструкция наиболее технологична при изготовлении и с помощью автоматизации процесса нанесения позволяет с достаточной точностью и повторяемостью наносить припойное стекло на упоры [11]. Некачественная технология нанесения может привести к попаданию припойного стекла на лицевую или профилированную сторону кристалла, критичные области прокладки и верхнего упора. Данный недостаток может привести к преждевременной посадке на упоры или возникновению паразитных МН, что в конечном итоге может являться причиной повышения

основных и дополнительных погрешностей преобразователя давления [12,13].

Существуют альтернативные решения для повышения прочности путем использования сверхчувствительной схемы на основе биполярного тензотранзистора [14-16], позволяющие в перспективе добиться повышенной прочности ЧЭД без использования упоров при соблюдении ряда условий. Однако данная задача крайне непростая и в настоящее время работа по созданию и исследованию кристалла датчика давления продолжаются.

Конструкция ЧЭД с повышенной прочностью

Верхним упором от механических перегрузок выступает кремниевая деталь,

которая крепится к кристаллу симметрично по четырем сторонам. Верхний упор имеет площадь меньшую, чем кристалл для присоединения к контактными площадкам.

Нижним упором от механических перегрузок является кремниевая прокладка с встроенными ограничителями. Ограничители интегрированы в кремниевую прокладку и изготавливаются в одном процессе вместе с ней методом анизотропного травления кремния (рисунок 1). Благодаря такому оптимальному решению, в сравнении со стандартной конструкцией ЧЭД [17], конструкция прокладки с упорами имеет прочность в 10 раз выше при воздействии с планарной части кристалла.

Рис. 1. Конструкция ЧЭД с упорами

Fig. 1. The construction SEP with stops

Перегрузочная способность ЧЭД, если подавать давление со стороны планарной части, существенно выше, чем при подаче давления со стороны мембраны. Это объясняется тем, что нижние и верхние упоры имеют различную форму и площадь крепления к кристаллу. Основной целью работы было повышение прочности ЧЭД за счет изменения упора относительно известных аналогов [1,18]. Предложено упростить вид верхнего упора, используя упор в виде монолитной правильной четырехугольной призмы из кремния, и, как следствие,

технологический маршрут производства упора. Толщина зазора между мембраной кристалла и упором будет достигаться только за счет толщины нанесенного припойного стекла. Такое решение также упростит технологию получения необходимых зазоров без дополнительного жидкостного травления упоров для требуемого номинального давления. Области соединения верхнего упора и кристалла имеют форму разомкнутой фигуры (типа квадрат) с зазорами (прерываниями слоя стекла) по углам для измерения

кристаллом дифференциального давления.

Моделирование ЧЭД с повышенной прочностью

Моделирование ЧЭД с упорами при воздействии перегрузочного давления проводилось методом конечных элементов в программном пакете ANSYS [19]. Для оптимизации расчета достаточно рассмотреть геометрическую модель, состоящую только из кристалла с верхним упором.

Использовались прямоугольные конечные элементы в форме гексаэдров размером от 5 до 100 мкм. Для решения контактной задачи задавался фрикционный тип контакта для

пары поверхностей мембрана-упор, с коэффициентом трения 0,2. При расчете задавалось симметричное контактное взаимодействие без взаимного проникновения поверхностей.

При подаче давления на кристалл ЧЭД с профилированной стороны, мембрана изгибается до тех пор, пока не произойдет контакт мембраны и упора. Дальнейшее повышение давления приводит к увеличению площади касания мембраны и упора и возникновению в упоре МН. Установлено, что величина прогиба мембраны, МН в ней, а, соответственно, и её прочность к перегрузке, зависят от величины зазора между упором и мембраной, а также от формы упора.

Таблица 1
Table 1

Результаты моделирования двух видов конструкций с упорами

Two types of the simulation results of constructions with stops

Параметр <i>Parameters</i>	Конструкция <i>Construction</i>	
	Упор в виде креста <i>Cross-form stop</i>	Упор в виде монолита <i>Monolith-form stop</i>

Максимальное перемещение мембраны Δh_m , мкм <i>Maximum displacement of the membrane</i> Δh_m , μm	25,9	15,8
Максимальное перемещение упора Δh_k , мкм <i>Maximum displacement of the stop</i> Δh_k , μm	1,1	0,86
Максимальное эквивалентное МН в мембране σ_m , МПа <i>Maximum equivalents MS in the membrane</i> σ_m , <i>MPa</i>	673	466
Максимальное эквивалентное МН в упоре σ_k , МПа <i>Maximum equivalents MS in the stop</i> σ_m , <i>MPa</i>	23,7	18,7
Коэффициент прочности k <i>Coefficient of strength</i> k	2,15	3,10

Кристалл преобразователя давления имеет следующие габаритные размеры: площадь кристалла 6,15x6,15 мм², площадь утоненной части мембраны по внешнему контуру 4,20x4,20 мм², толщина мембраны 35 мкм. Габаритные размеры верхнего упора 5,00x5,00 мм. Кристалл и верхний упор соединяются припойным стеклом в четырех областях с габаритами 4,00x0,30 мм. Расчет геометрии верхнего упора в виде креста проводился при условии анизотропного травления фигуры на толщину $\Delta W_{тр} = 100$ мкм в пластинах с кристаллографической плоскостью (100) в растворе едкого калия. В таблице 1 приведены результаты моделирования различных

конструкций упора с зазором $W_{зазор} = 15$ мкм при подаче перегрузочного давления на ЧЭД номинальной величиной $P = 1$ МПа.

В ходе данных исследований установлено, что для достижения максимальной прочности ЧЭД предпочтительнее использовать монолитный упор в виде правильной четырехугольной призмы, площадь соединения с кристаллом которого идентична фигурам аналога с вытравленным крестом. Конструкция с вытравленной частью в виде креста имеет меньшую прочность, за счет того, что мембрана сильнее прогибается под воздействием перегрузочного давления в вытравленной области упора (рис. 2а).

a)

b)

Рис. 2. Максимальное перемещение мембраны при подаче давления со стороны мембраны ЧЭД с упором в виде: а – креста; б – монолита

Fig. 2. The maximum displacement for the membrane by applied pressure for the side of membrane SIE with stop: a – cross-form; b – monolith-form

Таблица 2

Table 2

Зависимость механических параметров для ЧЭД от величины зазора между мембраной и монолитным упором при $P=370$ кПа

The dependence of mechanical parameters for SIE by value of size between membrane and monolith-form stop at $P=370$ kPa

Параметр <i>Parameters</i>	Зазор между мембраной и упором, мкм <i>The size between membrane and stop, μm</i>				
	5	7	10	12	15
Максимальное перемещение мембраны Δh_m , мкм <i>Maximum displacement of the membrane Δh_m, μm</i>	5,33	7,32	10,31	12,3	15,27
Максимальное перемещение упора Δh_k , мкм <i>Maximum displacement of the stop Δh_k, μm</i>	0,33	0,32	0,31	0,30	0,27
Максимальное эквивалентное МН в мембране σ_m , МПа <i>Maximum equivalents MS in the membrane σ_m, MPa</i>	196	225	338	363	407
Максимальное эквивалентное МН в упоре σ_k , МПа	7	6,9	6,6	6,5	6,4

Монолитный упор и мембрана имеют большую площадь соприкосновения и, соответственно, более плавное перераспределение МН с меньшим максимальным эквивалентным показателем в упоре (рис. 2b). Зависимости

максимальных перемещений мембраны и монолитного упора, а также МН, образующихся в мембране и верхнем упоре при подаче давления, от величины зазора представлены в таблице 2.

Рис. 3. Зависимость максимального перегрузочного давления от величины зазора между упором и мембраной

Fig. 3. The dependence of maximum overload pressure by value of size between membrane and monolith-form stop

Расчет проведен для монолитного упора при давлении $P = 370$ кПа, являющимся предельным для ЧЭД без упора. Определено, что стойкость ЧЭД к перегрузочному давлению растет с уменьшением зазора Z между упором и мембраной, то есть чем раньше произойдет момент касания

мембраны и упора, тем большее перегрузочное давление способен выдержать датчик (рис. 3). Однако, необходимо, чтобы соблюдалось условие свободного передвижения мембраны в диапазоне номинального измеряемого давления (для исследуемой мембраны $P_{ном} = 25$ кПа) и

ограничения ее движения до возникновения необратимых деформаций в мембране. Для этого проведено моделирование нагрузочной характеристики стандартного ЧЭД без упора. Необратимые деформации в кремнии могут возникнуть при циклических нагрузках датчика, когда появляется эффект «усталости материала» и мембрана может разрушиться раньше предела

прочности. Для монокристаллического кремния рекомендованное критическое МН по Von Mises должно быть не более $\sigma = 500$ МПа [20]. На рисунке 4 приведена зависимость перемещения центра мембраны и МН по Von Mises в мембране от приложенного к ней давления, полученная моделированием методом конечных элементов. Расчет проведен для ЧЭД без упора.

Рис. 4. Зависимость перемещения центра мембраны и МН от приложенного давления
 Fig. 4. The dependence of displacement for the membrane and mechanical stress by pressure

Таблица 3

Table 3

Зависимость основных параметров ЧЭД с монокристаллическим упором от давления

The dependence of parameters for SIE with monolith-form stop by pressure

Параметр <i>Parameters</i>	Давление, кПа <i>Pressure, kPa</i>			
	370	1000	1500	1800

Максимальное перемещение мембраны Δh_m , мкм <i>Maximum displacement of the membrane Δh_m, μm</i>	7,32	7,89	8,33	8,6
Максимальное перемещение упора Δh_k , мкм <i>Maximum displacement of the stop Δh_k, μm</i>	0,32	0,93	1,4	1,67
Максимальное эквивалентное МН в мембране σ_m , МПа <i>Maximum equivalent MS in the membrane σ_m, MPa</i>	225	310	410	464
Максимальное эквивалентное МН в упоре σ_k , МПа <i>Maximum equivalent MS in the stop σ_m, MPa</i>	6,9	19,4	29,1	34,8
Коэффициент прочности k <i>Coefficient of strength k</i>	6,4	4,7	3,54	3

Согласно условиям работы датчика ($\sigma < 500$ МПа) и проведенным расчетам, зазор $W_{\text{зазор}}$ между упорами и кристаллом должен лежать в диапазоне от 5 до 17 мкм, при этом контакт мембраны и упора произойдет в диапазоне давлений P от 30 до 90 кПа. Полученные данные могут использоваться не только для нахождения требуемого зазора между кристаллом и верхним упором, но и между кристаллом и нижним упором.

В таблице 3 приведен пример расчета зависимости прочностных

характеристик ЧЭД с монолитным упором от давления при $W_{\text{зазор}} = 7$ мкм.

С ростом давления наблюдается линейный рост МН и перемещений. При $P = 1800$ кПа МН приближается к критическому значению в $\sigma_m = 500$ МПа, хотя и остается трехкратный запас по прочности.

Результаты экспериментов

Рассмотрена работа образцов с различными величинами зазоров между мембраной и верхними упорами разных видов.

Рис. 5. Зависимость выходного сигнала от приложенного давления со стороны мембраны на ЧЭД с монолитным упором (пример для 5 образцов)

Fig. 5. The dependence of output signal by pressure from the membrane side for SIE with monolith-form stop (example for 5 samples)

На рисунке 5 приведены результаты исследований изготовленных ЧЭД с монолитным упором для пяти среднестатистических образцов. В данной конструкции происходит линейный рост чувствительности при номинальном диапазоне давлений (до $P = 25$ кПа). При подаче давления со стороны мембраны, ее прогиб ограничивается при $P = 30 \div 50$ кПа и зависимость выходного сигнала от давления резко снижается. При этом выходной сигнал продолжает незначительно расти, что является положительным фактором,

поскольку в случаях аварийных ситуаций можно отслеживать продолжающееся воздействие перегрузочного давления. Разрушение преобразователя с монолитным упором наступает при перегрузочном давлении $P_{\text{разр}} = 1,55 \div 1,75$ МПа, т.е. наблюдается повышение прочности конструкции в 4-5 раз по сравнению со стандартной конструкцией ЧЭД без упора. Моделирование работы двух видов упоров было подтверждено на практике: разрушение преобразователя с упором в виде креста происходит при меньшем

перегрузочном давлении $P = 1,20 \div 1,30$ МПа.

Рис. 6. Зависимость давления посадки мембраны на упор от высоты зазора между упором и мембраной

Fig. 6. The dependence of touch moment for membrane and stop by size between them

На рисунке 6 показана экспериментальная зависимость давления посадки мембраны на упор от высоты зазора между упором и мембраной. В таблице 4 приведены экспериментальные результаты влияния упоров на основные определяющие параметры, такие как температурный гистерезис нулевого сигнала в диапазоне температур от минус 60 °С до 20 °С (ТГН⁻) и от 20 °С до 80 °С (ТГН⁺), температурный коэффициент нулевого сигнала в диапазоне температур от минус 60 °С до 20 °С

(ТКН⁻) и от 20 °С до 80 °С (ТКН⁺), уход нулевого сигнала (U_0) после воздействия перегрузочного давления, нелинейность выходного сигнала, а также максимальное давление разрушения ЧЭД ($P_{\text{макс}}$). Температурные и прочностные характеристики исследовались при наименьшем номинальном поддиапазоне давления 1,6 кПа, нелинейность – в полном диапазоне давлений до 25 кПа.

При исследовании достаточно обширной выборки (224 образцов ЧЭД с упорами), можно отметить преимущество

преобразователей с упорами по прочностным характеристикам (уход нулевого сигнала при механических перегрузках U_{OP} ,

предельное давление разрушения ЧЭД $P_{\text{макс}}$) относительно аналога без упоров.

Таблица 4

Table 4

Влияние упоров на основные параметры преобразователей давления

The influence of stop by parameters SIE

Параметр <i>Parameters</i>		Вид ЧЭД <i>Type of SIE</i>	
		Без упоров <i>Without stops</i>	С упорами <i>With stops</i>
Уход U_{OP} после подачи перегрузочного давления <i>Changing of U_{OP} after used overload pressure</i>	со стороны мембраны, % <i>from the side of membrane, %</i>	0,11	0,03
	со стороны тензосхемы, % <i>from the side of circuit, %</i>	0,14	0,05
ТГН ⁻ , % <i>ZTH⁻, %</i>		0,13	0,21
ТГН ⁺ , % <i>ZTH⁺, %</i>		0,27	0,34
ТКН ⁻ , %/10°C <i>TCO⁻, %/10°C</i>		0,16	0,23
ТКН ⁺ , %/10°C <i>TCO⁺, %/10°C</i>		0,13	0,18
Нелинейность, % <i>Nonlinearity, %</i>		0,23	0,24
$P_{\text{макс}}$, МПа <i>P_{max}, MPa</i>		0,35	1,65

В то же время выявлено не критичное, но отрицательное влияние соединений дополнительного элемента на температурные характеристики (ТГН и ТКН). Нелинейность выходного сигнала для ЧЭД с упорами практически не изменилась.

Заключение

В результате проведенных исследований определена оптимальная конструкция верхнего упора в виде монолитной правильной четырехугольной призмы из кремния. Благодаря анализу разработанной математической модели и

результатам измерений на полученных экспериментальных образцах доказано, что применение данного вида верхнего упора позволяет увеличить перегрузочную способность ЧЭД. Используемая технология нанесения припойного стекла обеспечивает, в сочетании со сборочными операциями ЧЭД, получение требуемого диапазона зазора $W_{\text{зазор}} = 5 \div 17$ мкм между мембранной кристалла и упорами для работы в диапазоне давлений до $P = 25$ кПа. Нелинейность выходного сигнала ЧЭД остается в прежних пределах погрешности. В данной разработке наблюдается увеличение прочности при подаче давления со стороны мембраны до $P_{\text{разр}} = 1,55 \div 1,75$ МПа, что выше показаний, полученных на стандартных конструкциях ЧЭД без упоров.

Дополнительно предлагаемый вид верхнего упора может быть реализован по существенно упрощенному технологическому маршруту относительно известного прототипа.

Наличие дополнительных элементов в виде упоров снижает

уход нулевого сигнала U_{0P} после подачи перегрузочного давления, т.к. в мембране формируются меньшие механические напряжения при остановке на упоре. В то же время необходимо продолжить исследования, чтобы снизить влияние упоров на температурные характеристики ЧЭД.

Авторы выражают благодарность Забугину Сергею Александровичу за содействие в технологическом аспекте реализации сборочной конструкции ЧЭД.

Список литературы

1. **Суханов В.С., Данилова Н.Л., Панков В.В.** Микроэлектронный датчик давления с чувствительным элементом, защищенным от перегрузки // Патент РФ. 2015. RU2564376 С1. Стр. 1-14.
2. **Тиняков Ю.Н., Андреев К.А., Цивинская Т.А., Гусяев Д.В.** Датчик давления // Патент РФ. 2015. RU2559300 С2. Стр. 1-7.

3. **Ушков А.В., Козлов А.Н.** Проектирование, изготовление и исследование кремниевых чувствительных элементов давления со встроенной защитой от перегрузок // Нано- и микросистемная техника. 2007. №5. Стр. 49-51.

4. **Meng X., Zhao Y.** The design and optimization of a highly sensitive and overload-resistant piezoresistive pressure sensor // MDPI «Sensors». 2016. Vol. 16. № 348. Pp. 1-12. DOI:10.3390/s16030348

5. **Christel L., Petersen K., Barth P., Pourahmadi F., Mallon J., Bryzek J.** Single-crystal Silicon Pressure Sensors with 500x Overpressure Protection // Sensors and Actuators A, 1990. №A21-A23. Pp. 84-88.

6. **Seto Y., Tokuda T.** Pressure sensor chip // Patent USA. 2013. US 0239694 A1. Pp. 1-6.

7. **Земляничников Н.С., Данилова Н.Л., Панков В.В., Суханов В.С., Гаврилов Р.О., Михайлов Ю.А.** Конструкция чувствительных элементов на малые давления с повышенной перегрузочной способностью //

Нано- и микросистемная техника. 2013. №6. Стр. 8-10.

8. **Fournier S., Chappel E.** Modeling of a Piezoelectric MEMS Micropump Dedicated to Insulin Delivery and Experimental Validation Using Integrated Pressure Sensors: Application to Partial Occlusion Management // Journal of Sensors. 2017. Vol. 2017. Pp. 1-7. doi.org/10.1155/2017/3719853

9. **Wu X.-P.** A New Pressure Sensor with Innercompensation for Nonlinearity and Protection to Overpressure // Sensors and Actuators A. 1990. Vol. 21. Pp. 65-69. doi.org/10.1016/0924-4247(90)85013-T

10. **Schneeberger N., Allendes R., Bianchi F., Chappel E., Conan C., Gamper S., Schlund M.** Drug Delivery Micropump with Built-In Monitoring // Proceedings of the Eurosenors XXIII conference. 2009. Pp. 1339–1342. doi:10.1016/j.proche.2009.07.334

11. **Yifang L., Daner C., Liwei L., Gaofeng Z., Jianyi Z., Lingyun W., Daoheng S.** Glass frit bonding with controlled width and height using a two-step wet silicon etching proce-

ture // Journal of Micromechanics and Microengineering. 2016. № 26. DOI:10.1088/0960-1317/26/3/035018.

12. **Sandvand A., Halvorsen E., Aasmundtveit K.E., Jakobsen H.** Influence of glass-frit material distribution on the performance of precision piezoresistive MEMS pressure sensors // IEEE transactions on components, packaging and manufacturing technology. 2015. Vol. 5. № 11. Pp. 1559-1566.

13. **Sinev L. S., Ryabov V. T.** Reducing thermal mismatch stress in anodically bonded silicon-glass wafers: theoretical estimation // Journal of Micro/Nanolithography, MEMS and MOEMS. 2017. Vol. 16. № 1. P.p. 015003-1–015003-5. DOI: 10.1117/1.JMM.16.1.015003.

14. **Басов М.В., Пригодский Д.М., Холодков Д.А.** Моделирование чувствительного элемента датчика давления на основе биполярного тензотранзистора // Датчики и системы. 2017. №6. Стр. 17-24.

15. **Басов М.В., Пригодский Д.М.** Исследование чувствительного

элемента датчика давления на основе биполярного тензотранзистора // Нано- и микросистемная техника. 2017. Том 19. №11. Стр. 685-693. DOI: 10.17587/nmst.19.685-693.

16. **Басов М.В., Химушкин Б.И., Холодков Д.А.** Интегральный чувствительный элемент преобразователя давления на основе биполярного транзистора // Патент РФ. 2017. RU174159 U1. Стр. 1-14.

17. **Земляничников Н.С., Данилова Н.Л., Панков В.В., Суханов В.С., Михайлов Ю.А.** Тензорезистивные преобразователи давления на основе сложнопрофилированных кремниевых мембран // Нано- и микросистемная техника. 2013. №4. Стр. 32-36.

18. **Wade R.** Pressure sensor with overpressure protection // Patent USA. 2016. US 9410861 B2. Pp. 1-17.

19. **Furlan H., Fraga M.A., Koberstein L.L., Rasia L.A.** Modeling of MEMS Piezoresistive Sensors // Chapter in book: Mathematical Modeling Applied to Problem Solving in En-

gineering. Ediotora da Unijui. 2012.
Рр. 1-17.

20. **Унтилов А. А.**

Исследование и разработка упругого
подвеса чувствительного элемента
микромеханического гироскопа //
Диссертация кандидата технических
наук. 2005. Санкт-Петербург. Стр.
14.